

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМЕРОВ РАБОТЫ АМИРА ХУДОЙБЕРДИ В РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

Намозова Манзура Ураковна

Преподаватель кафедры «Узбекский язык и литература» Шахрисабзского филиала, Ташкентского государственного педагогического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7636054>

Аннотация. Сегодня большие усилия и средства направляются на всестороннее развитие системы образования в Узбекистане, подготовку квалифицированных кадров. Качественные изменения происходят в деятельности систем дошкольного образования, школьного и высшего образования, научных учреждений.

Ключевые слова: поэтические направления, Амира Худойберди, образования, мир поэта, поэтическую природу, поэтических сборник.

Сегодня устраиваются художественные вечера, круглые столы с интеллигенцией, поэтами и художниками, а молодые люди делятся с ними своими знаниями и потенциалом в качестве примера. Амир Худойберди – один из таких поэтов. Ведь творчество поэта состоит из стихов, которые вдохновляют и воспитывают умную и разностороннюю молодежь.

Также существует проблема, что произведения и стихи Амира Худойберди могут быть включены в систему образования через учебники, поскольку поэт использовал в своем творчестве более 90 поэтических искусств, используя разные поэтические направления. Действительно, Нормурад Нарзуллаев писал: «Словарь Амира Худойберди, его способность использовать метафоры и традиционные метафоры, различные тона желаний и свободно и умело весить пальцы - это завидные качества многих его сверстников» [5]. Творчество Амира Худойберди всесторонне охватывает все сферы: любовь, любовь к Родине, семью, слава независимости, уважение к женщинам, религиозные учения, благодарность, жизненные реалии, качества человеческого благородства.

Не только в истории узбекского, но и в истории мировой литературы редко встретишь поэта, не написавшего стихотворение о Родине. Конечно, их художественный уровень, сила влияния, место в сердце разное. В некоторых случаях поэт может выразить свою любовь к своей стране, не употребляя слова «Ватан» в своих стихах. Иногда безжалостное повторение одного и того же слова восстанавливает искренность ценителей поэзии. Все понимают, любят, скучают, поют Родину; Он гордится своей Родиной. Печальный соловьиный инжир поднимается к небу из почвы, цветка, клумбы. Такие традиционные изображения также символизируют любовь человека к своей родине или желание развода. В произведениях Амира Худойберди можно увидеть, что часто используются чувства любви и прославления Родины. Художественное слово о Родине в стихотворении относится к природе поэта, его психике, его пониманию и восприятию мира. Часто личность поэта, внутренняя личность и внешнее социальное окружение объединяются в единого лирического героя. Родина отражается в этом образе и, наоборот, собственный мир поэта или созданный им герой становится символом Родины.

Чтобы раскрыть тот же дух, давайте посмотрим на стихотворение Амира Худойберди, посвященное Родине:

Амир Худойберди:

ҲАЗРАТИ ЎЗБЕК

Бойчиборлар, Ғиротлар елган
Қадим тупроқ, муқаддас макон!
Туркистоннинг юраги бўлган
Ўзбегимсан, ўзинг бир жаҳон!

Томирларда оққан қон каби
Қутлуғ калом, муқаддас сўздек!
Сен Туроннинг порлоқ кавкаби,
Ҳазратимсан, Ҳазрати Ўзбек!

Сени қўмсаб соғинган Фурқат,
Бобур чеккан фиरोқларингни.

Тут есть следы копыт Гирата,
Тут ветром мчался Байчибар,
Ты сердцем есть для Туркестана,
Священный мой, Узбекистан!

Ты - в жилах кровь,
Ты - Рай священный,
Туран, ты - книга правых слов.
Народ твой самый несравненный,
Священный мой, Узбекистан!

Скучал Бабур, Фуркат тоскливо
Песнь о разлуке напевал...
Я преклоняюсь пред тобою.
Священный мой, Узбекистан!
(Перевод Исабековой Матлюбахон)

В этих стихах, имеющих острую и самобытную поэтическую природу, создается впечатление, что поэт призывает своих современников писать художественно высокие, влиятельные стихи на всю жизнь. За годы независимости изданы десятки поэтических сборников таких стихов.

Также в творчестве Амира Худойберди приоритетными являются философские взгляды, понимание мира, ощущение духа сегодняшнего дня. Стихи поэта «Devonalarmiz/Мы безумны», «Shukri yo'q kimsa/Никто не неблагодарный», «G'ofil bo'lma/Не будь незнающим», «Ustozimning menga aytgan so'ngi so'zlari/Последние слова моего учителя мне», «Тавалло», «Kecholmasman/Я не могу простить», «Tabiatning jazosidan qo'rq/Бойся Наказание природы» более ста стихотворений могут стать жизненным ориентиром для воспитания молодежи.

Есть области, влияющие на сознание молодых людей, которые требуют постоянного обновления, шагая в ногу со временем. Одна из таких сфер - литература. Литература оказывает непосредственное влияние на сознание, мировоззрение, воспитание ребенка, и ребенок развивается под этой оболочкой. Поэтому сегодня в школах регулярно организуются внеклассные занятия, литературные кружки, художественные вечера. На таких творческих вечерах нам целесообразно использовать произведения Амира Худойберди. Благодаря духу уважения, искренности, доверия, доброты, творчества, заботы и любви в стихах Амира Худойберди гармонично развитый человек может вырасти в этой среде, любить свою Родину, традиции своего народа. приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования» PQ-4884 06.11.2020.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке научно-исследовательской деятельности в сфере народного образования и внедрению системы непрерывного повышения квалификации» PQ-4963 25.01.2021.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по радикальному повышению эффективности внешкольного образования в системе народного образования» PQ-4467 30.09.2019.
4. Абдурахмон Примкулов. Изтриоб инкишофи ёхуд шоир Амир Худойберди портретига чизгилар. Второе издание. - Т.: «Музыка», 2015. - 78 с.
5. Амир Худойберди. Эврилиш/Эволюция. Т.: Янги аср авлоди, 2002. - 234 с.
6. Makhmudjonovna, K. Z. (2022). QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF UNIVERSITY TEACHERS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(3), 52-55.
7. Makhmudjonovna, K. Z. (2022). DIFFICULTIES IN CRITERIA-BASED ASSESSMENT. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(6), 28-31.
8. Исмадова, Ю. (2018). Асарни бошқа миллий заминга кўчиришда таржимон шахсининг роли. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 3(2 (67)), 113-115.
9. Исмадова, Ю. Н., & Худойбердиева, А. Х. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОДА. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 62.